

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ

Моисеева Мария Валерьевна¹

преподаватель

Даулетмуратов Айбек Махсет угли²

студент 03-19 группы

¹⁻²Узбекский государственный университет

физической культуры и спорта

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7321868>

Высокая сложность соревновательной деятельности футболиста предъявляет большие требования ко всем сторонам подготовленности спортсмена: действуя в условиях жесткого единоборства, находясь в нестандартных ситуациях при дефиците времени и пространства, футболист должен надежно и эффективно решать постоянно возникающие технические и тактические задачи. Поэтому кроме физической подготовленности и работоспособности он должен обладать высоким уровнем психофункционального состояния, координационных способностей, технико-тактического мастерства, психологической и стресс-устойчивости.

Необходимость развития и совершенствования всего этого набора качеств как раз и составляет главную сложность организации и проведения тренировочного процесса в футболе. Если же учесть, что многие из психических, психофизиологических или физических качеств являются антагонистами (например, возбудимость и тормозной контроль, возбудимость и координированность, мышечная сила и общая выносливость, мышечная сила и скорость миорелаксации, общая выносливость и максимальная скорость бега и др.), то одновременное развитие этих качеств с помощью варьирования различными физическими нагрузками, составляющими на сегодняшний день главный арсенал тренировочных средств в футболе, представляет собой почти неразрешимую задачу. Не случайно в современном, особенно клубном и профессиональном, футболе широко распространены поиск и "покупка" талантливых игроков, которых природа уже наградила почти всеми необходимыми качествами. Но как известно, далеко ни каждый клуб может себе позволить покупку настоящих «звезд» мирового футбола. Намного более эффективным и экономически целесообразным является путь качественной подготовки собственного резерва. В этой связи на первый план выходит физическая подготовка юных футболистов, которая,

и это ни для кого ни секрет, является самым слабым местом узбекских футболистов.

Целью данной работы является исследование современных принципов построения тренировок, направленных на совершенствование физической подготовки юных футболистов, и разработка методики повышения эффективности скоростно-силовых средств и методов увеличения силы удара по мячу у футболистов 15-16 лет.

Один из основных технических элементов в футболе - удар по мячу, который применяется при передачах во взаимодействии игроков и поражении ворот противника.

Ударное действие происходит в скоростно-силовом режиме, показатели которого могут характеризовать специальную подготовленность футболистов и положительно влиять на техническое мастерство.

Основными целями эксперимента были повышение общего уровня скоростно-силовой подготовленности всех испытуемых и определение эффективности предлагаемых тренировочных средств увеличения силы удара по мячу у футболистов.

Динамика показателей силы удара футболистов по мячу в тренировке без отягощения (1-й эксперимент). 1-й эксперимент включал в себя 10-дневный цикл, состоящий из тренировочных заданий скоростно-силовой направленности. После 15-минутной разминки спортсмены выполняли удары ногой по поролоновому мату размером 50 x 50 x 50 см и плотностью 100 кг/м². Это позволило повысить количественную плотность нанесения ударов, не искажая техники и предупреждая травматизм. На тренировке каждой ногой выполнялось по 20 ударов в пяти подходах, итого каждой ногой за период эксперимента - 1000 ударов. Перед испытуемыми ставилась задача каждый удар наносить максимально сильно. До эксперимента и на следующий день после 3, 6 и 10-й тренировок проводилось контрольное тестирование. Сила удара определялась в десяти попытках правой и левой ногой. Выводился среднеарифметический показатель. В эксперименте принимали участие десять футболистов 15-16 лет.

Регистрировалась динамика показателей силы удара футболистов по мячу (КЭСУ). Показатели правой и левой ноги постепенно растут до 10-й тренировки. Так, КЭСУ правой ноги увеличился на 14,38%, левой - на 14,68%. Такое изменение параметров показывает, что удалось достичь определенного воздействия на скоростно-силовые качества футболистов,

стимулируя их увеличение. Таким образом, можно утверждать, что применение средств скоростно-силового характера приводит к увеличению силы удара по мячу приблизительно на 15%.

В последующие шесть дней после прекращения скоростно-силовой нагрузки результаты испытуемых постепенно начали снижаться, что свидетельствует о недостаточном тренировочном воздействии на организм спортсменов. Исходя из данных эксперимента можно предположить, что такая нагрузка может быть рекомендована как предварительная или поддерживающего характера.

Динамика показателей силы удара футболистов по мячу в тренировке с отягощением 0,5 кг (2-й эксперимент). 2-й эксперимент полностью повторял 1-й, только удары ногой спортсмены выполняли с утяжелителем на голени весом 0,5 кг. Это позволило увеличить нагрузку скоростно-силового характера на 0,5 кг, не искажая техники удара по мячу и предупреждая травматизм.

Показатели правой и левой ноги постепенно растут до 10-го тренировочного занятия, так КЭСУ правой ноги увеличился на 22,61%, левой - на 29,96%. Подобное изменение параметров говорит о том, что удалось в достаточной степени воздействовать на скоростно-силовые качества футболистов, стимулируя их увеличение. Таким образом, можно утверждать, что применение ударов скоростно-силового характера с отягощением 0,5 кг приводит к увеличению силы удара по мячу приблизительно на 25%.

В последующие шесть дней после прекращения скоростно-силовой нагрузки результаты испытуемых в течение примерно 10 дней находились на достигнутом уровне, а затем постепенно начали снижаться, что свидетельствует о достаточном тренировочном воздействии на организм спортсменов. Исходя из данных эксперимента, можно предположить, что такая нагрузка может быть рекомендована как поддерживающая, а также как подводящая к более высоким нагрузкам.

Динамика показателей силы удара футболисток по мячу в тренировке с отягощением 1,5 кг (3-й эксперимент). 3-й эксперимент также полностью повторял 1-й с той лишь разницей, что утяжелитель на голени весил 1,5 кг. Это позволило увеличить нагрузку скоростно-силового характера на 1,5 кг, не искажая техники удара по мячу и предупреждая травматизм.

Показатели правой и левой ноги после первых трех тренировок ухудшились, что говорит о достаточно большой нагрузке на организм спортсменов. После второй 3-дневной нагрузки скоростно-силового характера в организме включились адаптационные механизмы и показатели резко возросли. После 10 тренировочных занятий показатели КЭСУ правой и левой ноги снизились почти до исходного уровня, что свидетельствует о значительном тренировочном воздействии на организм футболистов.

После 10-дневной тренировки нагрузки скоростно-силового характера были прекращены, а показатели КЭСУ постепенно возрастали до 20-го дня эксперимента, после чего начали снижаться.

Таким образом, можно утверждать, что удары по мячу скоростно-силового характера с отягощением 1,5 кг в течение 10 тренировок приводят к отставленному тренировочному эффекту в последующие 20 дней и увеличению силы удара по мячу приблизительно на 35%.

Динамика показателей силы удара футболистов по мячу в тренировке с отягощением 2 кг (4-й эксперимент).

4-й эксперимент также полностью повторял 1-й с той лишь разницей, что утяжелитель на голени был весом 2 кг.

Динамика показателей силы удара футболистов по мячу значительно отличается от результатов первых трех экспериментов. Показатели правой ноги постепенно увеличивались до 6-го тренировочного занятия, затем под воздействием большой нагрузки начали постепенно снижаться до конца цикла скоростно-силовой нагрузки и потом через один день восстановления наблюдался постепенный рост, который достиг своего максимума к 25-му дню эксперимента.

Показатели левой ноги ухудшились после 3 дней тренировок, в последующие три дня стабилизировались и к концу десятидневного цикла тренировок стали повышаться, затем снизились до 15-го тренировочного дня и потом постепенно увеличились, достигнув своего максимума к 27-му тренировочному дню.

Столь сложная динамика показателей левой ноги обуславливается более слабыми адаптационными возможностями и мобилизацией резервных возможностей организма.

Таким образом, можно утверждать, что применение ударов по мячу скоростно-силового характера с отягощением 2 кг в течение десяти тренировок приводит к значительному тренировочному воздействию и

отставленному тренировочному эффекту в последующие 25 дней, что увеличивает силу удара по мячу приблизительно на 32%.

Согласно анализу результатов исследования в период проведения экспериментов у спортсменов статистически достоверно увеличились показатели специальной скоростно-силовой подготовленности (Табл 1.).

Таблица 1.

Показатели скоростно-силовой подготовленности футболистов в четырех педагогических экспериментах

Эксперименты	$\bar{X}_{1\pm}$	$\bar{X}_{2\pm}$	T	%
Показатели правой ноги				
1	1,46±0,04	1,67±0,04	1,48	14,38
2	1,62±0,02	2,02±0,03	0,70	22,61
3	1,75±0,03	2,32±0,03	0,46	32,56
4	1,68±0,02	2,21±0,03	0,46	29,62
Показатели левой ноги				
1	1,01±0,04	1,19±0,03	1,22	14,68
2	0,95±0,02	1,24±0,02	0,46	29,96
3	1,07±0,03	1,57±0,02	0,70	35,47
4	1,41±0,04	1,91±0,03	0,42	34,64

Примечание: X_1 - исходный уровень; X_2 - лучший результат, $p < 0,001$ во всех рассматриваемых случаях.

ВЫВОДЫ:

1. Анализ научно-методической литературы показал, что таким важным для теории и практики вопросам, как планирование физической подготовленности юных футболистов, уделяется недостаточное внимание. Имеются существенные противоречия в рекомендациях о том, какова должна быть методика качественной и количественной оценки физической подготовленности юных футболистов.

2. Недостаточное внимание в учебно-тренировочном процессе к двигательной подготовке, не позволяющее юным спортсменам показать планируемый при переходе в следующую возрастную группу результат, обуславливает необходимость оптимизации средств и методов физической подготовки с учетом возраста занимающихся.

3. Увеличение объема тренировочной работы до 20 часов в неделю дает положительный результат в функциональной подготовленности юных футболистов 15-16 лет.

4. Соотношение неспецифической и специфической нагрузок 50 на 50 более эффективно, чем 30 на 70.

5. Включение в тренировочный цикл упражнений скоростно-силового характера улучшает специальную подготовленность футболистов: при выполнении упражнений без отягощения - на 15%, с отягощением 0,5 кг - на 25%, с отягощением 1,5 кг - на 35%, с отягощением 2 кг - на 32% со значительной стабилизацией скоростно-силовых качеств на высоком уровне.

Использованная литература:

1. Адамбеков К.И. Организация и работа специализированных классов по футболу с продленным днем обучения и углубленным учебно-тренировочным процессом. Алма-Ата, 1981. - 42 с.

2. Александров Ю.А. Динамика некоторых показателей функционального состояния футболистов высшей лиги в круглогодичном цикле подготовки/ Пути повышения эффективности подготовки спортсменов: Л., 1980, с.123-126.

3. Алексеев Г.А. Влияние тренировочных нагрузок равной направленности на изменение показателей специальной работоспособности бегунов на средние дистанции: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. - М., 1979. - 23 с.

4. Исмагилов Д. К. МОДЕЛИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ НА ОСНОВЕ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ВЗАИМОСВЯЗИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ КВАЛИЦИРОВАННЫХ И ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Ученые записки университета им. ПФ Лесгафта. – 2022. – №. 8 (210). – С. 128-132.

5. Исмагилов Д. К. Инновационные системы физического воспитания учащейся молодежи //Педагогика сегодня: проблемы и решения. – 2018. – С. 1-3.

6. Исмагилов Д. К. Разработка методов оптимизации физического совершенствования студентов на основе спортивно-ориентированного физического воспитания //Автореф. Дисс PhD. Чирчиқ. – 2018. – Т. 7.

7. Исмагилов Д. К. Модульный подход по спортивно-организованному физическому воспитанию студентов в процессе занятий мини-футболом //Педагогика сегодня: проблемы и решения. – 2018. – С. 37-39.

8. Моисеева М. ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 58-62.
9. Артиқов А. А. Футбол спорт турида дарвозага зарба бериш аниқлигини баҳолаш услубияти //Fan-Sportga. – 2022. – №. 1. – С. 48-51.
10. Артиқов А. А. Тўп узатишлар ва дарвозага зарбалар аниқлигининг таҳлили //Fan-Sportga. – 2020. – №. 4. – С. 35-37.
11. АРТИҚОВ А. А. ОФК КУБОГИ ЎЙИНЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН ТЕРМА ЖАМОАСИ ФУТБОЛЧИЛАРИНИНГ ТЕХНИК УСУЛЛАРИ АНИҚЛИГИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ НАТИЖАЛАРИ //Фан-Спортга. – 2019. – №. 3. – С. 42-45.
12. АРТИҚОВ А. А. ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК УСУЛЛАРИ АНИҚЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН МАХСУС МАШҚЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИНИНГ ТАҲЛИЛИ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 3. – С. 16-18.
13. Artikov A. ABOUT SOME METHODOLOGICAL PROBLEMS IN TEACHING SPECIAL SCIENCES //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 7. – С. 379-384.
14. АРТИҚОВ А. А. ОСИЁ КУБОГИ-2019 ЎЙИНЛАРИДАГИ ЎЗБЕКИСТОН ТЕРМА ЖАМОАСИНИНГ ДАРВОЗАГА ЙЎЛЛАНГАН ЗАРБАЛАР АНИҚЛИГИ БЎЙИЧА ТАҲЛИЛ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 7. – С. 16-17.
15. Akbarovich A. A., Tagirovich I. S. Control of Technical Accuracy in the Training Process of Football Players //JournalNX. – С. 103-106.
16. Артиқов А. А. МУСОБАКА ШАРОИТИДА МАЛАКАЛИ ФУТБОЛЧИЛАР ТОМОНИДАН БАЖАРИЛАДИГАН ТЕХНИК УСУЛЛАРНИНГ МАКСАДЛИ АНИҚЛИГИНИ ТАҲЛИЛ КИЛИШ //Фан-Спортга. – 2018. – №. 3. – С. 49-53.
17. Artikov A. EFFECT OF FATIGUE ON THE TARGET ACCURACY OF TECHNIQUES IN SPORTS GAMES //Журнал иностранных языков и лингвистики. – 2022. – Т. 6. – №. 6. – С. 21-30.
18. АРТЫКОВ А. А. КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ФУТБОЛИСТОВ //УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СПОРТ: ЗДОРОВЬЕ И ПРОЦВЕТЕНИЕ НАЦИИ. – 2020. – С. 244-251.
19. Артыков А. А. АНАЛИЗ ЦЕЛЕВОЙ ТОЧНОСТИ ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ ФУТБОЛИСТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ //Физическое воспитание и студенческий спорт глазами студентов. – 2020. – С. 654-657.

20. АРТЫКОВ А. А. КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ФУТБОЛИСТОВ //УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СПОРТ: ЗДОРОВЬЕ И ПРОЦВЕТАНИЕ НАЦИИ. – 2020. – С. 244-251.
21. Akbarovich A. A. ANALYSIS OF TESTS TO MEASURE THE TARGET ACCURACY OF TECHNICAL TECHNIQUES IN FOOTBALL PLAYERS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – Т. 8. – №. 3.
22. Игамбердиев, О. Р. "ФУТБОЛ ТЎГАРАКЛАРИДА ШУҒУЛЛАНУВЧИ 4-5 СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ОШИРИШ." Fan-Sportga 6 (2021): 54-56.
23. Игамбердиев, О. Р. "АНАЛИЗ ОХВАТА УЧАЩИХСЯ 4-5 КЛАССОВ КРУЖКАМИ ПО ФУТБОЛУ ОРГАНИЗОВАННЫМИ В СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ." ББК 1 Р76 (2020): 224.
24. Тўлаганов, А. А. "ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ЎЙИН ДАВОМИДАГИ ЧАП ВА ЎНГ ОЁҚДА БАЖАРИЛАДИГАН ТЕХНИКТАКТИК ҲАРАКАТЛАРИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ." Fan-Sportga 6 (2021): 57-59

